

Transposition

Musique et Sciences Sociales

10 | 2022

Les flops en musique

Gianmario Borio (ed.), *Musical Listening in the Age of Technological Reproduction*

Farnham Ashgate, 2015, 407 p.

Nicolò Palazzetti

Édition électronique

URL : <https://journals.openedition.org/transposition/7081>

DOI : [10.4000/transposition.7081](https://doi.org/10.4000/transposition.7081)

ISSN : 2110-6134

Éditeur

CRAL - Centre de recherche sur les arts et le langage

Référence électronique

Nicolò Palazzetti, « Gianmario Borio (ed.), *Musical Listening in the Age of Technological Reproduction* », *Transposition* [En ligne], 10 | 2022, mis en ligne le 19 mai 2022, consulté le 02 juillet 2022. URL : <http://journals.openedition.org/transposition/7081> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/transposition.7081>

Ce document a été généré automatiquement le 2 juillet 2022.

La revue *Transposition* est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Gianmario Borio (ed.), *Musical Listening in the Age of Technological Reproduction*

Farnham Ashgate, 2015, 407 p.

Nicolò Palazzetti

RÉFÉRENCE

Gianmario Borio (ed.), *Musical Listening in the Age of Technological Reproduction*, Farnham Ashgate, 2015, 407 p.

- 1 Les technologies d'enregistrement et reproduction du son et de l'image ont progressivement changé le développement des arts au cours des deux derniers siècles. L'œuvre d'art est ainsi devenue reproductible. L'influence de la reproductibilité sur l'évolution des arts est comparable à celle qu'a eue, *mutatis mutandis*, le célèbre essai de Walter Benjamin (1892-1940) sur l'histoire de l'esthétique, les études culturelles et la sociologie des médias. Écrit en 1935 et révisé plusieurs fois jusqu'en 1939, *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit* connut un processus éditorial assez complexe, et sa version finale fut publiée de façon posthume en 1955 par Theodor W. Adorno¹. Dès lors, les réflexions de Benjamin n'ont pas cessé de hanter le débat intellectuel sur les rapports entre art, perception et technologie. Son héritage s'étend en effet au-delà des limites de la réflexion purement académique : il suffit de penser à la série documentaire *Ways of Seeing* (1972) de John Berger diffusée par la BBC. Plusieurs thèses clés de *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique* ont connu un succès considérable : l'idée que nos perceptions sont informées par les contextes sociaux et historiques dans lesquels nous vivons ; le fait que la reproduction mécanisée de l'œuvre d'art met en discussion son « aura » ; ou encore la notion d'esthétisation de la politique pour l'interprétation du rôle de la culture au sein des états totalitaires.

- 2 L'impact de l'essai de Benjamin est tangible dans l'esthétique musicale et les réflexions sur la musique. Dans le sillage du philosophe allemand, le livre collectif *Musical Listening in the Age of Technological Reproduction*, édité sous la direction de Gianmario Borio, se propose de commenter les transformations engendrées par les nouvelles technologies sur le monde musical et les fonctions de l'écoute, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale. Publié d'abord en édition reliée par Ashgate en 2015 puis en édition de poche par Routledge en 2019, ce volume est le premier de la collection *Musical Cultures of the Twentieth Century*, qui compte désormais sept publications. Il aborde la question de l'écoute musicale à l'époque de la reproductibilité technique à travers 21 chapitres organisés en six sections. Ces chapitres diffèrent grandement par leurs approches et leurs contenus. Après une longue première section (plus d'un quart de l'ouvrage) consacrée aux aspects théoriques du sujet, plusieurs thématiques sont abordées dans les sections suivantes : la question de la « remédiation » [*remediation*], notamment dans le domaine du spectacle vivant ; l'écoute dans sa dimension visuelle ; le rôle de l'enregistrement par rapport à l'aura ; la composition musicale contemporaine, surtout en relation avec sa dimension *live* ou en temps réel ; et enfin les fonctions de la documentation audiovisuelle dans la recherche ethnomusicologique.
- 3 Le volume s'ouvre par une très courte préface dans laquelle Borio tient à remercier ses collaborateurs (et notamment Alessandro Cecchi), tout en admettant que la variété des perspectives adoptées dans les différents chapitres pourrait difficilement être exprimée dans une introduction conventionnelle capable de présenter l'organisation thématique et les objectifs scientifiques de l'ouvrage (p. xxi). Borio renonce ainsi à les présenter en détail au lecteur. Cette justification risque néanmoins d'apparaître peu convaincante. La richesse des perspectives adoptées peut effectivement être jugée comme un point de force, mais même le lecteur le plus attentif pourrait se perdre dans le labyrinthe des méthodologies et des opinions parcourues au cours de l'ouvrage, surtout sans explication relative aux choix de sélection et disposition des thématiques et des auteurs. L'absence d'une prise de position de départ – pluraliste et inclusive, bien entendu – risque de faire passer (à tort) ce volume d'envergure pour une simple collection d'actes de colloque ; un colloque sur ces thèmes eut effectivement lieu à la Fondation Giorgio Cini de Venise en 2013 en mémoire de l'ancien directeur de l'Institut pour la musique, le musicologue Giovanni Morelli.
- 4 Pour être juste, Borio demande au lecteur de lire le premier chapitre du volume, qui porte sa signature, en guise d'introduction pour avoir ainsi un premier regard sur le thème cité dans le titre. Dans le premier chapitre intitulé « Aesthetic Experience Under the Aegis of Technology », Borio fournit effectivement un excellent aperçu des contenus philosophiques de l'essai fétiche de Benjamin dans ses rapports avec la musique. Il se concentre surtout sur les concepts d'*aura*, sur la prévalence de la « valeur d'exposition » (*Ausstellungswert*) sur la « valeur culturelle » (*Kultwert*) de l'œuvre et sur le mode de « réception dans la distraction » (*Rezeption in der Zerstreung*) – et non pas « réception distraite » comme on pourrait le penser de façon superficielle, car, comme le rappelle Jacques Boulet, « il y a bien une réception qui n'est pas distraite, tactile principalement, qui s'effectue *dans* la distraction² ». Borio aborde aussi les résonances de la pensée de Benjamin sur Adorno et Marshall McLuhan, mais aussi sur la pensée contemporaine en relation au concept de *liveness*. À la suite de Philip Auslander, Borio observe que le terme *live* a acquis sa signification actuelle quand la reproductibilité technique et les médias électroniques ont atteint une diffusion globale et quotidienne

(p. 18). Comme l'affirmait déjà Benjamin, la reproductibilité peut acquérir une véritable définition théorique seulement quand la distance entre l'original, dans sa présence concrète, et ce qui est reproduit devient tangible.

- 5 La question du rapport entre *live* et *médiatisé* réapparaît largement dans le deuxième chapitre du volume, « Ideological, Social and Perceptual Factor in Live and Recorded Music », signé par Eric Clarke. Ce dernier décrit les réactions individuelles d'un petit groupe d'auditeurs par rapport à différentes exécutions de la *Sonate n° 1 en sol mineur* BWV 1001 de Bach, tout en proposant des réflexions plus générales sur le statut de la musique enregistrée. Le rôle du public, souligne Clarke, s'avère évidemment essentiel : même dans le cas de l'enregistrement, l'expérience du *liveness* dépend de notre sens d'appartenance au public en tant que communauté imaginée. Le statut ontologique de la musique enregistrée est encore abordé par Alessandro Arbo dans son chapitre intitulé « Music and Technical Reproducibility: A Paradigm Shift ». Le philosophe italien propose une intéressante tripartition heuristique des formes d'existence de la musique (et, avec certains distinguos, de l'œuvre musicale en particulier) : les cultures orales, les cultures de la notation écrite et les cultures de l'enregistrement. Les autres trois essais de la première section se concentrent sur d'autres discussions théoriques soulevées par le thème de l'enregistrement de la musique. Steven Feld, par exemple, aborde la question de l'« acoustémologie », c'est-à-dire l'étude du son et de l'écoute en tant que formes de connaissance (p. 93), tandis qu'Esteban Buch propose une fascinante étude de l'évolution récente du collectionnisme de disques à travers le récit littéraire d'un entretien nocturne (imaginaire ou réel, peu importe) avec une collectionneuse.
- 6 La deuxième section du volume se focalise sur la question de la remédiation (on se rappellera le livre désormais classique de Jay D. Bolter et Richard Grusin³) en relation avec le spectacle vivant au sens large, et inclut des cas d'études consacrés aux rapports entre opéra et vidéo (Michele Girardi), au rôle de la musique dans la mise en scène (1978) de *La Tempête* de Shakespeare par Giorgio Strehler (Emilio Sala), et aux enregistrements vidéo du *Sacre du printemps* (Gianfranco Vinay). Particulièrement proches des intérêts de recherche de l'auteur de ce compte rendu, les essais de Girardi et Sala sont tous deux captivants et riches en images et exemples. Girardi, toutefois, semble épouser une position relativement conservatrice dans sa conclusion en affirmant que la remédiation ne peut pas créer quelque chose de vraiment autonome dans le théâtre musical, et qu'elle reste surtout un outil pour étudier les chefs-d'œuvre du passé et nous confronter à l'art de la mise en scène, notamment dans sa relation avec la caméra et la vidéo (p. 129). Sala, en revanche, reconnaît que la spécificité d'un médium (dans son cas la performance en temps réel d'une pièce de théâtre) ne doit pas être considérée comme une essence intouchable (p. 139), mais plutôt comme un concept culturel qui implique des relations fortes et en évolution constante avec d'autres médias (comme le disque ou la télévision, pour en rester à l'époque de Strehler).
- 7 La troisième section contient trois articles sur les liaisons entre écoute et images, et sur le fait d'écouter avec les images. Roberto Calabretto retrace l'histoire de la musique et du son dans le cinéma du point de vue du débat théorique sur l'argument, à partir de Béla Balázs (théoricien du cinéma célèbre parmi les estimateurs de Béla Bartók pour sa collaboration aux livrets du *Château de Barbe-Bleue* et du *Prince de bois*) jusqu'à Michel Chion et Sergio Miceli. Nicholas Cook se concentre sur la culture de l'enregistrement et de l'écoute dans sa relation avec l'image et le corps, affirmant que « nous écoutons à

travers nos corps » (p. 190). Martin Laliberté, enfin, souligne l'importance de la dimension spatiale et visuelle de l'écoute dans la pensée de Pierre Schaeffer en dépit de la doxa qui le décrit comme un théoricien radical de la « musique acousmatique » et de l'« écoute réduite ».

- 8 La quatrième section, qui contient les essais de Vincenzo Caporaletti, Dietrich Helms et Mark Katz, ouvre la porte aux « musiques actuelles » au sens large (nous sommes bien conscient, soit dit en passant, de la valeur réductive de cette définition). Caporaletti expose sa théorie complexe de la musique « audiotactile » qui célèbre la primauté du geste sur le texte musical et visuel (p. 239). Helms propose des solutions concrètes (et, dans la plupart des cas, convaincantes) pour l'analyse de la *popular music* dans l'ensemble de ses dimensions transmédiatique, sociale et visuelle en se basant sur les théories de Roman Jakobson et en analysant le tube « If a Song Could Get Met You » (2008) de l'auteure-compositrice-interprète norvégienne Marit Larsen. Katz, quant à lui, analyse la persistance de notre fascination pour le disque vinyle en tant qu'exemple de « technostalgie », c'est-à-dire du désir nostalgique des technologies du passé (p. 280).
- 9 Il est difficile – essentiellement pour des raisons d'espace – de rendre compte de façon ponctuelle et détaillée des six autres chapitres du volume. Nous dirons, au moins, que sa cinquième partie traite de la composition avec les outils électroniques et informatiques. Nicolas Collins fournit un aperçu des continuités et des différences entre *hardware* et *software*, tandis que Angela Ida De Benedictis se concentre sur le *live electronics* et Nicolas Donin sur la synthèse instrumentale dans la composition contemporaine. La sixième et dernière partie du volume, enfin, rapproche enregistrement et ethnomusicologie. Giovanni Giuriati expose les nouvelles perspectives ouvertes par l'usage de la technologie audiovisuelle dans l'ethnomusicologie contemporaine. L'avant-dernier chapitre est ancré, quant à lui, dans le travail pionnier de Diego Carpitella (1924-1990), l'un des fondateurs de l'ethnomusicologie italienne dans l'après-guerre. Maurizio Agamenonni parcourt ici les enregistrements désormais historiques du grand ethnomusicologue italien faits dans les années 1950 et trace un panorama fascinant de son « voyage en Italie » avec le célèbre Alan Lomax. Nicola Scaldaferrri, en conclusion, aborde le thème de l'« ethnomusicologie audiovisuelle » à travers deux cas d'étude.
- 10 En guise de conclusion, nous pouvons dire que cet ouvrage offre un aperçu riche et vaste de l'influence esthétique, sociale, académique et culturelle de l'enregistrement dans le domaine de la musique et de la musicologie, notamment en relation avec les fonctions et les significations de l'écoute. Les ramifications posthumes de plusieurs aspects de la pensée de Benjamin en sont par ailleurs valorisées. Nous nous permettons, néanmoins, de faire deux remarques, selon nous importantes. En premier lieu, sur le plan méthodologique, nous pensons que plusieurs lecteurs auraient apprécié une harmonisation des points de vue et des contenus – parfois très divers – par le biais d'une plus vaste préface et d'une conclusion générale contenant, par exemple, une explication de la fonction et des relations entre les différentes sections et un propos final ouvert vers le futur. En deuxième lieu, nous aurions apprécié une discussion plus vaste des aspects socio-politiques, pourtant extrêmement importants, de la pensée de Benjamin par rapport à la musique et à l'écoute. Ce dernier décrit le bouleversement de la fonction sociale de l'art provoqué par sa reproductibilité technique. En perdant son ancrage dans le rituel, l'art reproductible peut être désormais informé par la pratique

politique. L'esthétisation de la politique eut une influence majeure dans l'histoire du XX^e siècle et l'actualité de la pensée de Benjamin sur l'enregistrement est aussi marquée par cet aspect. Une étude sur l'évolution de l'écoute à l'ère des technologies de l'enregistrement peut difficilement garder le silence sur les rapports, très actuels, entre l'esthétique, la politique et les moyens d'enregistrements et de reproduction du son. Le silence face au défi de l'esthétisation de la politique risque, nous rappelle Benjamin, de nous faire perdre de vue le rôle potentiel et constructif de l'art au sein de la société. Même si on peut remettre en question ses théories, son avertissement demeure actuel. *Fiat musica, pereat mundus.*

NOTES

1. BENJAMIN Walter, *Schriften*. vol. 1, dir. Theodor W. Adorno, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1955, p. 366-405.
 2. BOULET Jacques, « L'architecture comme < distraction >. Traduire Benjamin avec Benjamin », *Appareil* [en ligne], articles, mis en ligne le 30 mai 2011, consulté le 7 décembre 2021. URL : <http://journals.openedition.org/appareil/1256>.
 3. BOLTER Jay D. et Richard GRUSIN, *Remediation: Understanding New Media*, Cambridge, MA, The MIT Press, 1999.
-

AUTEURS

NICOLÒ PALAZZETTI

Nicolò Palazzetti est chercheur postdoctoral en musicologie et études théâtrales au sein de l'université de Rome « La Sapienza ». Après avoir obtenu un doctorat en musique et sciences sociales à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris (2017), il a travaillé en tant que Teaching Fellow à l'Université de Birmingham (2017-2018) et en tant que chercheur postdoctoral à l'Université de Strasbourg (2019-2021). Ses recherches actuelles, financées par une bourse Marie Skłodowska-Curie (2022-2024), se concentrent sur l'histoire sociale du public d'opéra et sur les communautés de fans en ligne. Palazzetti a consacré plusieurs travaux à Béla Bartók, à l'histoire culturelle et musicale du vingtième siècle, aux rapports entre musique et politique et à la migration musicale à Londres au dix-neuvième siècle. Ses articles ont été publiés dans plusieurs revues internationales : *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, *Journal of Modern Italian Studies*, *Rivista Italiana di Musicologia*. Il a également publié une monographie intitulée *Béla Bartók in Italy. The Politics of Myth-Making* (The Boydell Press, Royaume-Uni, 2021).
